

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Маматкулов Хумоюн Бобир ўғли

ИСЛОМИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШ АСОСИДА МИКРОМОЛИЯЛАШ

ТАШКИЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ АСОСЛАРИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/FEVRAL

